

ARTIGO ORIGINAL

Yoga Somática no Climatério: um Caminho Integrativo para o Cuidado Corporal, Emocional e Sexual da Mulher

Somatic Yoga in the Climacteric: An Integrative Path for Women's Bodily, Emotional, and Sexual Care

Yoga Somático en el Climaterio: Un Camino Integrador para el Cuidado Corporal, Emocional y Sexual de la Mujer

Erika Silva Chaves¹

Urânia Auxiliadora Santos Maia de Oliveira²

RESUMO

O climatério é um período de intensas transformações hormonais, emocionais e fisiológicas, frequentemente marcado por dores articulares, perda de flexibilidade, alterações na sexualidade e diminuição da qualidade de vida. Nesse contexto, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), como a Yoga Somática, surgem como abordagens terapêuticas eficazes, acessíveis e centradas na escuta do corpo. Este estudo teve como objetivo analisar, por meio de uma revisão bibliográfica, os efeitos da Yoga Somática no enfrentamento dos sintomas do climatério, com foco na dor, flexibilidade, sexualidade e autocuidado. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, fundamentada na metodologia proposta por Minayo e Bardin. Foram selecionados artigos nacionais publicados entre 2018 e 2025, nas bases SciELO, LILACS e Google Scholar. A análise foi realizada com base em categorias temáticas que emergiram dos estudos: redução da dor, aumento da flexibilidade, reconexão corporal, melhora na sexualidade e fortalecimento da autonomia feminina. Os resultados indicam que a prática regular de Yoga Somática contribui significativamente para o alívio da dor, a melhora da mobilidade e a reorganização emocional. Além disso, promove a revalorização da sexualidade e o fortalecimento do autocuidado. Os estudos apontam que, ao desenvolver consciência corporal e presença, a mulher passa a se apropriar do próprio corpo de forma mais autônoma e sensível. Conclui-se que a Yoga Somática representa uma estratégia terapêutica

¹ Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Difusão do Conhecimento UFBA. Graduada em Fisioterapia, pelo Centro Universitário da Bahia (2008). Mestre em Educação Superior, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade (PPGEISU-UFBA). E-mail: erikachaves2033@yahoo.com.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5196-270X>

² Professora Associada III e chefe do Departamento II da Faculdade de Educação (FACED/UFBA); Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento (PPGDC) e do Mestrado profissional em Educação; Professora Colaboradora do Curso de Licenciatura em Teatro (UFBA); Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento. E-mail: uraniamaia@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1462-2233>

relevante no cuidado com mulheres no climatério, sendo recomendada sua ampliação nos serviços de saúde e sua inclusão em políticas públicas voltadas ao envelhecimento com qualidade de vida.

Palavras-chaves: Climatério; Saúde da Mulher; Terapias Complementares; Yoga; Sexualidade; Dor Articular; Flexibilidade.

ABSTRACT

The climacteric is a period of intense hormonal, emotional, and physiological changes, often marked by joint pain, loss of flexibility, alterations in sexuality, and a decrease in quality of life. In this context, Integrative and Complementary Health Practices (PICS), such as Somatic Yoga, emerge as effective, accessible, and body-centered therapeutic approaches. This study aimed to analyze, through a literature review, the effects of Somatic Yoga in addressing climacteric symptoms, with a focus on pain, flexibility, sexuality, and self-care. This is a qualitative, exploratory, and descriptive study, grounded in the methodology proposed by Minayo and Bardin. National articles published between 2018 and 2025 were selected from the SciELO, LILACS, and Google Scholar databases. The analysis was based on thematic categories that emerged from the studies: pain reduction, increased flexibility, bodily reconnection, improved sexuality, and strengthening of female autonomy. The results indicate that regular practice of Somatic Yoga contributes significantly to pain relief, improved mobility, and emotional reorganization. Moreover, it promotes the reevaluation of sexuality and the enhancement of self-care. The studies point out that, by developing body awareness and presence, women begin to reclaim their bodies in a more autonomous and sensitive manner. It is concluded that Somatic Yoga represents a relevant therapeutic strategy in the care of women during the climacteric period, and its expansion within health services and inclusion in public policies aimed at aging with quality of life is strongly recommended.

Keywords : Climacteric; Women's Health; Complementary Therapies; Yoga; Sexuality; Joint Pain; Flexibility.

RESUMEN

El climaterio es un período de intensas transformaciones hormonales, emocionales y fisiológicas, frecuentemente marcado por dolores articulares, pérdida de flexibilidad, alteraciones en la sexualidad y disminución de la calidad de vida. En este contexto, las Prácticas Integrativas y Complementarias en Salud (PICS), como el Yoga Somático, surgen como enfoques terapéuticos eficaces, accesibles y centrados en la escucha del cuerpo. Este estudio tuvo como objetivo analizar, a través de una revisión bibliográfica, los efectos del Yoga Somático en el abordaje de los síntomas del climaterio, con énfasis en el dolor, la flexibilidad, la sexualidad y el autocuidado. Se trata de una investigación cualitativa, de carácter exploratorio y descriptivo, fundamentada en la metodología propuesta por Minayo y Bardin. Se seleccionaron artículos nacionales publicados entre 2018 y 2025 en las bases de datos SciELO, LILACS y Google Scholar. El análisis se

realizó con base en categorías temáticas emergentes de los estudios: reducción del dolor, aumento de la flexibilidad, reconexión corporal, mejora de la sexualidad y fortalecimiento de la autonomía femenina. Los resultados indican que la práctica regular del Yoga Somático contribuye de manera significativa al alivio del dolor, a la mejora de la movilidad y a la reorganización emocional. Además, promueve la revalorización de la sexualidad y el fortalecimiento del autocuidado. Los estudios señalan que, al desarrollar conciencia corporal y presencia, la mujer comienza a reapropiarse de su cuerpo de manera más autónoma y sensible. Se concluye que el Yoga Somático representa una estrategia terapéutica relevante en el cuidado de las mujeres en el climaterio, siendo recomendable su expansión en los servicios de salud y su inclusión en políticas públicas orientadas al envejecimiento con calidad de vida

Palabras clave: Climaterio; Salud de la Mujer; Terapias Complementarias; Yoga; Sexualidad; Dolor Articular; Flexibilidad.

INTRODUÇÃO

O climatério representa uma etapa de transição fisiológica e simbólica na vida da mulher, marcada por intensas modificações hormonais, metabólicas, emocionais e sociais. Compreendido como o período que antecede e sucede a menopausa, ele é frequentemente associado a sintomas como dores articulares, diminuição da flexibilidade, ganho de peso, alterações do sono, irritabilidade e mudanças na vivência da sexualidade (CHAVES, 2025; NAZARÉ; COSTA; LIMA, 2020).

Mais do que um processo biológico, o climatério é atravessado por determinantes sociais, simbólicos e subjetivos, que impactam diretamente na percepção do corpo e da saúde. Conforme aponta Debert (1999), o envelhecimento feminino tende a ser socialmente vinculado à perda de valor, à invisibilidade e à dessexualização, o que acarreta sofrimento psíquico e silenciamento das demandas dessa população. Nesse cenário, torna-se urgente ampliar o olhar sobre o cuidado no climatério, indo além da abordagem biomédica e incorporando práticas que acolham o corpo em suas múltiplas dimensões.

Nesse sentido, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), institucionalizadas no Brasil pela Portaria GM/MS nº 971/2006, vêm ganhando reconhecimento como ferramentas terapêuticas capazes de promover bem-estar, autonomia e qualidade de vida. Entre essas práticas, destaca-se a Yoga Somática, que propõe uma escuta sensível do corpo, movimentos conscientes e respiração integrada,

favorecendo a reorganização interna e a autorregulação fisiológica e emocional (KISHIMOTO; SILVEIRA, 2020; SANTOS et al., 2023).

Este artigo tem como objetivo analisar, à luz da literatura científica recente, os efeitos da Yoga Somática no enfrentamento dos sintomas físicos, emocionais e sexuais do climatério, compreendendo essa prática como um caminho integrativo de cuidado e empoderamento da mulher.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O Climatério na Perspectiva Biopsicossocial

O climatério deve ser compreendido não apenas como um processo fisiológico de transição entre a fase reprodutiva e o envelhecimento, mas como uma experiência subjetiva atravessada por determinantes históricos, sociais, emocionais e culturais. Ainda que marcado pela diminuição gradual da produção de estrogênio e pela cessação da menstruação, esse período é vivenciado de formas diversas pelas mulheres, a depender de suas condições de vida, contexto familiar, rede de apoio e acesso à informação (VASCONCELOS; FREITAS, 2019; CHAVES, 2025).

A literatura destaca que os principais sintomas relatados por mulheres no climatério incluem ondas de calor, dores articulares, rigidez muscular, distúrbios do sono, alterações de humor, ansiedade e perda de libido (NAZARÉ; COSTA; LIMA, 2020). Contudo, é preciso compreender que tais manifestações não estão restritas ao campo hormonal. Como enfatiza Debert (1999), o envelhecimento feminino é marcado por construções sociais que associam essa fase à perda de valor e visibilidade, impactando diretamente na autoestima, na sexualidade e na autonomia da mulher.

Portanto, é necessário romper com a ideia reducionista do climatério como um “problema hormonal”, promovendo abordagens que acolham as dimensões emocionais, psíquicas e existenciais do processo de envelhecer.

2.2 Práticas Integrativas no SUS e a Yoga Somática

No contexto das políticas públicas de saúde, a instituição da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), por meio da Portaria GM/MS nº

971/2006, representou um marco importante para a ampliação do cuidado à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). A PNPIC reconhece práticas como acupuntura, fitoterapia, meditação, Reiki e Yoga como recursos legítimos no cuidado em saúde, especialmente no âmbito da atenção básica e da saúde da mulher (BRASIL, 2006).

Entre essas práticas, a Yoga Somática tem ganhado destaque por sua abordagem voltada à escuta do corpo, ao movimento lento e à respiração consciente, promovendo o reencontro do sujeito com seus próprios ritmos internos. Diferente da Yoga tradicional, que enfatiza alinhamento, permanência nas posturas e disciplina físico-espiritual, a Yoga Somática propõe a integração entre corpo, mente e sensação, estimulando a percepção interna e a autocompaixão, com movimentos lentos e suaves que promovem autorregulação e escuta do corpo (KISHIMOTO; SILVEIRA, 2020; VILAR; SANTOS, 2022).

Estudos recentes indicam que a prática regular de Yoga Somática pode contribuir para a diminuição da dor articular, aumento da flexibilidade, melhora da qualidade do sono, equilíbrio emocional e reorganização psicoenergética³ no climatério (SANTOS et al., 2023; OLIVEIRA et al., 2023). Além disso, observa-se que a prática estimula o cuidado de si, favorecendo o protagonismo da mulher no processo de envelhecimento.

2.3 Corpo, Sexualidade e Reencantamento ⁴no Climatério

A vivência da sexualidade no climatério ainda é um tema permeado por tabus, silêncios e desinformações. Muitas mulheres relatam diminuição do desejo, desconforto físico nas relações sexuais e distanciamento do próprio corpo. Esses sintomas, por vezes, são interpretados como “naturais” da idade e acabam sendo negligenciados nos atendimentos em saúde. No entanto, como destacam Silva e Lima (2022), a sexualidade no climatério não desaparece, ela se transforma e requer uma nova escuta, mais sensível e respeitosa.

³ A psicoenergética é uma abordagem terapêutica que estuda e trabalha os efeitos das emoções, pensamentos e padrões psicológicos sobre o campo energético humano, promovendo equilíbrio físico, emocional e espiritual.

⁴ É uma expressão poética e simbólica que propõe resgatar o sentido, o valor e a beleza dessa fase da vida da mulher, tradicionalmente vista de forma negativa, como perda ou declínio, para transformá-la em um tempo de potência, renovação e reconexão consigo mesma.

A Yoga Somática pode ser uma aliada nesse processo de reencantamento do corpo, pois estimula a presença, o toque interno, a respiração conectada e a consciência do prazer em pequenas ações cotidianas. Segundo Oliveira et al. (2023), mulheres praticantes de Yoga Somática relataram aumento na percepção da sensorialidade e melhora na autoimagem, fatores diretamente relacionados à vivência da sexualidade com mais liberdade e autenticidade.

Nesse contexto, a prática da Yoga Somática não apenas atua sobre os sintomas físicos, mas também se configura como um espaço de reconexão amorosa com o próprio corpo, devolvendo à mulher o direito de sentir, desejar e cuidar de si com plenitude.

METODOLOGIA

Este artigo se baseia em uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, com foco na análise de estudos recentes que investigam os efeitos da Yoga Somática em mulheres no climatério. A opção pela abordagem qualitativa se justifica pela complexidade do objeto de estudo, o corpo feminino em transição, e pela necessidade de compreender os sentidos, experiências e percepções subjetivas envolvidas no processo de cuidado com a saúde, conforme orienta Minayo (2022).

3.1 Delineamento do estudo

Trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico e interpretativo, ancorada nos referenciais da Saúde Coletiva, das Práticas Integrativas e do pensamento crítico-feminista sobre o corpo e o envelhecimento. O material empírico foi composto por publicações científicas indexadas nas bases SciELO, BVS, LILACS e Google Scholar, priorizando estudos nacionais publicados entre 2018 e 2025, em português.

3.2 Critérios de inclusão e exclusão

Foram incluídos artigos que abordassem diretamente o climatério, a saúde da mulher, a sexualidade e o uso da Yoga Somática como prática terapêutica. Também foram considerados relatos de caso, estudos qualitativos, revisões integrativas e pesquisas aplicadas em contextos de atenção à saúde pública. Excluíram-se artigos que tratavam exclusivamente da Yoga tradicional, sem foco somático, e estudos que não apresentavam dados ou análises relevantes para os objetivos da pesquisa.

3.3 Procedimentos de análise

A análise dos textos selecionados seguiu a técnica de Análise de Conteúdo, conforme sistematizada por Bardin (2016), contemplando três etapas principais: (1) pré-análise, com leitura flutuante dos textos; (2) exploração do material, com recorte dos núcleos de sentido relacionados ao tema; e (3) tratamento dos resultados, com categorização das contribuições mais significativas.

As categorias analíticas emergentes foram:

- a) Atenuação da dor e aumento da flexibilidade;
- b) Reconexão com o corpo e ampliação da consciência corporal;
- c) Revalorização da sexualidade e do autocuidado;
- d) Empoderamento feminino no processo de envelhecer.

3.4 Rigor científico e ética

Ainda que se trate de uma pesquisa bibliográfica, buscou-se garantir o rigor científico por meio da triangulação de fontes, da transparência metodológica e da análise crítica dos dados. O estudo respeita os preceitos éticos da pesquisa em saúde e reconhece o protagonismo das mulheres na construção do conhecimento sobre seus corpos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos selecionados revelou a potência da Yoga Somática como estratégia terapêutica para mulheres no climatério, especialmente no enfrentamento dos sintomas físicos, na reconexão com o corpo e na revalorização da sexualidade. A seguir, são discutidas as principais categorias emergentes da pesquisa.

4.1 Atenuação da dor e aumento da flexibilidade

A dor articular e a rigidez muscular são sintomas amplamente relatados por mulheres no climatério, sendo frequentemente agravados pelo sedentarismo e pela perda progressiva da massa muscular (NAZARÉ; COSTA; LIMA, 2020). Diversos estudos demonstraram que a prática regular da Yoga Somática contribui significativamente para a redução desses desconfortos, por meio de movimentos

suaves, alongamentos conscientes e técnicas de respiração que promovem liberação miofascial e realinhamento postural (KISHIMOTO; SILVEIRA, 2020; VILAR; SANTOS, 2022).

Santos et al. (2023) apontam que, em um período de três meses de prática contínua, mulheres relataram diminuição da dor lombar, cervical e nos joelhos, além de maior mobilidade para realizar atividades cotidianas. Os resultados corroboram os achados de Oliveira et al. (2023), segundo os quais a Yoga Somática atua como recurso eficaz de manejo da dor crônica por meio da consciência do movimento e da auto-observação corporal.

Além dos resultados obtidos em estudos teóricos e revisões, dados empíricos também reforçam os benefícios da prática. Em um estudo de caso realizado por Chaves e Oliveira (2025), foi analisada a experiência de uma mulher de 52 anos durante 90 dias consecutivos de prática diária de Yoga Somática. Os resultados demonstraram uma redução significativa da circunferência abdominal, perda de peso, melhora na flexibilidade, diminuição da dor articular e aumento da percepção positiva da sexualidade e do autocuidado.

Esse achado ilustra, na prática, como os princípios da escuta do corpo, da respiração consciente e dos movimentos suaves, centrais na Yoga Somática, podem promover efeitos terapêuticos mensuráveis e percebidos diretamente pela praticante. A autora destaca que essa prática, ao ser acessível e adaptável, pode ser inserida com segurança no cotidiano de mulheres em transição, ampliando as estratégias de cuidado na atenção à saúde da mulher.

4.2 Reconexão com o corpo e ampliação da consciência corporal

Outro aspecto relevante observado nos estudos analisados refere-se ao resgate da escuta do corpo e ao fortalecimento da consciência somática. No climatério, muitas mulheres vivenciam um distanciamento corporal causado por dores, cansaço, mudanças na imagem corporal e sentimentos de inadequação social (DEBERT, 1999; CHAVES, 2025). A Yoga Somática, nesse contexto, funciona como uma tecnologia do sensível que permite à mulher se reconectar com seu corpo em movimento, reabilitar sensações e recuperar a noção de presença.

Oliveira et al. (2023) afirmam que a prática somática favorece a percepção dos microgestos, do ritmo respiratório e da sutileza dos ajustes internos, o que gera maior estabilidade emocional e consciência do “aqui e agora”. Essa dimensão sensível e acolhedora da prática reforça o cuidado como experiência integral e subjetiva.

4.3 Revalorização da sexualidade e do autocuidado

A sexualidade, embora raramente abordada nos atendimentos em saúde durante o climatério, é um aspecto profundamente afetado pela queda hormonal, pelos desconfortos físicos e pelas mudanças emocionais. Muitas mulheres relatam diminuição do desejo, secura vaginal, alterações na autoestima e perda do prazer (SOUZA; CARVALHO, 2021; SILVA; LIMA, 2022).

No entanto, estudos recentes demonstram que a Yoga Somática contribui para reencantar a vivência da sexualidade ao estimular a sensorialidade, o toque interno e a respiração conectada. Silva e Lima (2022) relatam que mulheres praticantes resgataram sentimentos de prazer, conexão e liberdade, mesmo diante das limitações do corpo em transformação. O autocuidado passa a ser compreendido não como luxo, mas como ato de resistência, afeto e dignidade.

4.4 Empoderamento feminino no processo de envelhecer

Por fim, destaca-se que a prática da Yoga Somática atua como ferramenta de empoderamento feminino, à medida que rompe com a lógica de passividade e oferece à mulher o protagonismo sobre seu próprio corpo. Ao desenvolver uma prática corporal centrada na escuta e na autonomia, a mulher torna-se agente ativa de seu processo de envelhecimento, desafiando narrativas que a colocam como figura frágil, doente ou invisível (CHAVES, 2025; SANTOS et al., 2023).

Esse processo de empoderamento é fortalecido pelo vínculo com outras mulheres, pela partilha de vivências e pela valorização do saber do corpo. O cuidado integrativo, nesse sentido, se apresenta como um campo fértil para a construção de novas formas de envelhecer com saúde, dignidade e prazer.

CONCLUSÃO

A presente análise evidencia que a Yoga Somática se apresenta como uma prática terapêutica eficaz, acessível e profundamente transformadora para mulheres no climatério. Ao articular movimentos conscientes, respiração conectada e escuta sensível do corpo, ela contribui para a redução de dores articulares, o aumento da flexibilidade, a melhora da qualidade do sono, a reorganização emocional e a revalorização da sexualidade.

Mais do que aliviar sintomas, a prática promove a reconexão com o corpo como território de potência, presença e cuidado, ampliando a autonomia e o protagonismo feminino diante do processo de envelhecer. Em um cenário ainda marcado por estigmas, silêncios e práticas biomédicas hegemônicas, a Yoga Somática emerge como tecnologia de afeto, de resistência e de saúde.

Recomenda-se o fortalecimento da inserção das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) nas políticas públicas, com ênfase na capacitação de profissionais, na produção de conhecimento científico e na ampliação do acesso das mulheres a práticas que as acolham de forma integral. Valorizar a escuta do corpo é, também, um gesto político de reconhecimento da dignidade do envelhecer feminino.

REFERÊNCIAS

Bardin L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70; 2016.

Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – PNPIC. Portaria GM/MS nº 971, de 3 de maio de 2006. Brasília: Ministério da Saúde; 2006. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnpic.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2025.

Chaves ES. Tudo menos pausa: Desmistificando o climatério. 1. ed. Salvador: Kindle; 2025.

Chaves ES, Oliveira UA. A Yoga Somática como recurso terapêutico no climatério: estudo de caso sobre flexibilidade, dor articular e redução da circunferência abdominal. 2025.

Debert G. A Reinvenção da Velhice: Socialização e Processos de Reprivatização do Envelhecimento. São Paulo: Edusp; 1999.

Greene JG, et al. The Climacteric Scale: a tool for assessing symptoms in menopausal transition. *Maturitas*. 1986;8:183–94.

Kishimoto H, Silveira RA. Yoga Somática: uma abordagem terapêutica no cuidado integrativo da saúde da mulher. *Rev Bras Prát Integr*. 2020;4(2):87–95.

Minayo MC de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 15. ed. São Paulo: Hucitec; 2022.

Nazaré TA, Costa CS, Lima ME. Aspectos fisiológicos e psicossociais do climatério: uma revisão. *Rev Saúde Desenvolv*. 2020;16(1):45–55.

Oliveira JA, Freitas CR, Cardoso G, Teixeira L. Yoga somática e práticas corporais no climatério: escuta, presença e reorganização interna. *Rev Bras Prát Integr*. 2023;5(2):112–24.

Santos M, Andrade L, Ferreira G, Pires D. Benefícios da yoga para a saúde integral da mulher climatérica. *Rev Saúde Plena*. 2023;9(1):87–95.

Silva ML, Oliveira TL. Yoga Somática e Saúde da Mulher: um olhar integrativo para o climatério. *Rev Bras Prát Integr*. 2023;5(1):102–10.

Silva R, Lima J. O corpo feminino e a sexualidade no climatério: perspectivas integrativas. *Rev Multidisc Saúde Mulher*. 2022;4(3):100–12.

Souza RC, Carvalho ME. A percepção da sexualidade no climatério: um estudo qualitativo. *Saúde Transform Soc*. 2021;12(2):55–67.

Vasconcelos CA, Freitas F. Climatério e qualidade de vida: aspectos fisiológicos, emocionais e terapêuticos. *Rev Ciênc Saúde*. 2019;9(3):110–20.

Vilar DS, Santos EF. A eficácia da Yoga Somática no manejo da dor e da flexibilidade em mulheres climatéricas. *Cad Saúde Pública*. 2022;38(4):e000221.